

Particularismes du Kurdistan et spécificités de l'Alévisme

Mémoire

- INALCO – KURA120a – Histoire du Kurdistan – 29 janvier 2021
- Professeur : Gérard Gautier – gerard.gautier@gmail.com
- Etudiant L3 : Frédéric de La Thibauderie – #21901621 – frederic@delathibauderie.fr

Table des matières

1. INTRODUCTION.....	3
2. DIFFICULTE A DEFINIR DES TERRITOIRES CONTIGÜS DE PEUPLEMENT KURDE.....	4
2.1. Un territoire morcelé.....	4
2.2. La perte de l'autonomie.....	5
3. L'ORIGINE ETHNIQUE DES KURDES EST-ELLE UNIQUE ?.....	7
3.1. Des origines ethniques discutées.....	7
3.2. L'apport arabe.....	7
3.3. L'apport turkmène.....	7
3.4. Les relations avec les Arméniens.....	8
3.5. Aujourd'hui.....	8
4. LA LANGUE DES KURDES EST-ELLE UNIQUE ?.....	9
4.1. Les langues kurdes.....	9
4.2. Des statuts différents selon les pays.....	10
5. LES KURDES SONT-ILS TOUS MUSULMANS SUNNITES ?.....	11
5.1. Le Christianisme.....	11
5.1. Le Judaïsme.....	11
5.2. Le Yarsanisme.....	12
5.3. Les Shabaks.....	12
5.4. Le Yézidisme.....	12
5.5. Les Kurdes sont très majoritairement sunnites de rite chaféite.....	13
6. LES SPECIFICITES DE L'ALEVISME.....	14
6.1. L'influence des confréries soufies.....	14
6.1. Le Bektashisme.....	14
6.2. Les origines historiques de l'Alévisme.....	15
7. ALEVIS ET KURDES : LES GRANDS EXCLUS DE LA TURQUIE POST-KEMALISTE ?.....	17
8. CONCLUSION : CONVERGENCE D'INTERET DES ALEVIS ET DES KURDES ?.....	19
9. BIBLIOGRAPHIE.....	20
10. ANNEXE : SCHISMES ORIENTAUX ET CONCILES DE L'EGLISE.....	21
10.1. Premier Concile œcuménique de Nicée I (325).....	21
10.2. Deuxième Concile œcuménique de Constantinople I (381).....	21
10.3. Troisième Concile œcuménique d'Ephèse (431).....	21
10.4. Quatrième Concile œcuménique de Chalcédoine (451) :.....	21
10.5. Cinquième Concile œcuménique de Constantinople II (553).....	21

10.6.	Sixième Concile œcuménique de Constantinople III (680-1)	21
10.7.	Septième Concile œcuménique de Nicée II (787)	22
10.8.	Huitième au vingt-unième Concile œcuménique	22
11.	ANNEXE : ECOLES JURIDIQUES EN ISLAM (MADHAB - مذهب)	23
11.1.	Les 4 écoles juridiques du sunnisme et celle du Chiisme	23
11.2.	Hanafisme مذهب حنفي – école « interprétative »	23
11.3.	Malékisme مذهب مالكي – école « coutumière »	24
11.4.	Chaféisme مذهب شافعي – école « savante »	24
11.5.	Hanbalisme مذهب حنابل – école « littéraliste »	24
11.6.	Le Jafarisme مذهب الجعفرينون - école « légitimiste et cléricale » du Chiisme	25
11.7.	Autres courants chiites se rattachant au Jafarisme	26
11.8.	Kharidjisme-Ibadisme الخوارج - الاباضي : un courant singulier	27
12.	ANNEXE : L'ISLAM SOUS L'ANGLE DE LA LEGITIMITE SUCCESSORALE ET DU MESSIANISME DE L'IMAMAT إمامية	28
12.1.	Imamat et légitimité successorale de Mahomet	28
12.2.	Chiisme duodécimain ou Jafarite اثنا عشرية	28
12.3.	Chiisme nuseyri (Alaouite) علوي, نصيري	28
12.4.	Chiisme alevi-bektashi بكتاشية في تركيا - العلويون	29
12.5.	Chiisme septimain ou ismaélien اسماعيلي	29
12.6.	Chiisme quintimain ou zaydite الزيدية	30
13.	L'ISLAM SOUS L'ANGLE DU MYSTICISME ET DE L'ESOTERISME DU SOUFISME - TASSAWUF تصوف	31
14.	ANNEXE : LES 5 PILIERS DE L'ISLAM	32
14.1.	La profession de foi ou Chahada شَهَادَة :	32
14.2.	La prière salah صَلَاة	32
14.3.	L'aumône légale zakat زَكَاة	32
14.4.	Le jeûne du Ramadan رَمَضَان	32
14.5.	Le pèlerinage de La Mecque - le Hadj حَجّ	33

1. Introduction

Les Kurdes sont souvent présentés comme la plus importante minorité ethno-linguistique du Moyen-Orient sans territoire national. Mais l'histoire et la géographie complexe de la région ont aussi créé des minorités au sein des terres historiquement kurdes.

La définition d'une minorité s'appuie généralement sur un ou plusieurs critères différenciateurs historiques, ethniques, linguistiques, religieux, culturels ou socio-économiques. Une minorité n'est pas toujours attaché à un territoire contiguë ou clairement circonscrit. Certaines minorités du Vietnam comme les Mongs se définissent par la langue mais surtout par leur mode de vie en altitude, constituant ainsi des zones d'habitat très vastes mais discontinues, séparées par des vallées. Par ailleurs, une population peut passer d'un statut de majorité à celui de minorité à la suite d'une invasion ou d'une relégation migratoire en diaspora (Palestiniens, Tatars de Crimée).

D'autre part, la perception du fait minoritaire peut être positive, négative ou globalement neutre selon le rapport de force de la minorité dans son environnement qui peut évoluer dans le temps en fonction de circonstances historiques particulières. Les Tutsis minoritaires du Rwanda sont passés d'un statut de dominant à celui de victimes de pogroms. Les Omanais de Zanzibar passées d'une position de domination absolue à celui de rapatriés.

La place des minorités au Kurdistan est intéressante car elle s'inscrit dans le temps long dans une région au lourd passé historique et aux multiples influences étrangères. Les Kurdes sont soumis à un traitement de peuple assujéti et de communauté minoritaire dans des ensembles politiques plus vaste or ils ont eux-mêmes en leur sein des populations ultra-minoritaires et une communauté religieuse à l'importance particulière : les Alévis.

Dans un premier temps, nous examinerons certaines caractéristiques du fait minoritaire kurde permettant de les distinguer des autres populations du Moyen-Orient. Dans un deuxième temps, nous passerons en revue les principales minorités installées en territoire kurde et enfin nous ferons un point plus précis sur la spiritualité alévie en Turquie, qui est pluriethnique, mais où la minorité kurde de Turquie est fortement représentée.

2. Difficulté à définir des territoires contigus de peuplement kurde

2.1. Un territoire morcelé¹

Sur le plan géographique, l'aire de peuplement kurde recouvre des portions importantes des territoires actuels de Turquie, de Syrie, d'Iraq et d'Iran sans compter des isolats diasporiques dans les grandes villes occidentales, d'anciennes villes de garnisons ottomanes ou à la frontière du Turkménistan et de l'Iran. Historiquement, cette scission se résumait essentiellement à deux grandes aires d'influence ottomanes et safavides.

Les limites institutionnelles sont incertaines car les minorités kurdes n'ont pas d'existence légale autonome ou distincte dans les Etats modernes au sein de la nation, à l'exception notable du Kurdistan irakien dont les limites, du reste, sont disputées. Certes, dans les temps anciens, des états dynastiques kurdes ont pu subsister dans les interstices laissés par les grands empires dans les confins syriens ou dans le cas de conquête singulière du pouvoir (dynasties Ayyubides de Syrie et d'Egypte). Mais aux temps modernes, il n'y a que des regroupements non officiels de vilayets réputés à majorité kurde ou de fragiles entités de fait, disparues ou échappant encore (temporairement ?) au contrôle de l'Etat central (principautés kurdes frontalières de l'Empire ottoman ou principauté d'Ardalan en Perse, république de Mahabad en Iran, Rojava syrien).

La multiplicité des projets de cartes proposées à la conférence de Paris en 1919 illustre bien la difficulté à définir le découpage des frontières de l'ex-Empire ottoman entre Turquie, Arménie et Kurdistan. Cette difficulté de découpage de territoires imbriqués n'est pas unique. Qu'on pense aux villes majoritairement allemandes du 19^e siècle au milieu des campagnes polonaises ou au peuplement urbain et rural en Bosnie avant la guerre de 1992-1995. La dispersion de communautés minoritaires sur de vastes territoires mais avec des concentrations homogènes sur certains quartiers de ville, villages, oasis ou vallées, gradients d'altitude sont des traquenards pour les cartographes. Ces répartitions sont de plus souvent compliquées par des flux de migrations saisonnières (estives périodiques, mobilité du nomadisme pastoral) qui modifient parfois sur le temps court les équilibres de population de certaines aires géographiques.

L'implantation actuelle la plus prudente des Kurdes est donnée par la carte de McDowell qui se garde de définir des limites précises mais plutôt un dégradé de concentrations des populations kurdophones autour du cœur (plus de 75%) constitué par le quart sud-est de la Turquie et sa continuation dans le nord-est de la Syrie, le nord-est de l'Iraq et la bande frontalière correspondante en Iran.

¹ Gilles Gautier ; Cours Géographie du Kurdistan-Licence 1 INALCO (2020)

Le Kurdistan contigu [Mc Dowall, 1995 (2005)], adapt. & trad. G. Gautier

Une vision unitaire et intégrée du Kurdistan est compliquée par un relief très montagneux. Il s'adosse aux chaînes du Taurus oriental et du Zagros, des plateaux (Dersim, plateau arménien) et quelques plaines (plaine de Djéziré, vallées et rivières du Zagros des Kurdistans irakien et iranien) où se trouvent la plupart des villes importantes. Les Kurdes sont historiquement un peuple des montagnes et piedmonts, agro-pastoraux pratiquant l'estive, pour partie citadin dans les centres urbains et caravaniers des anciennes principautés et enfin pratiquant l'agriculture intensive là où les plaines le permettent.

2.2. La perte de l'autonomie

Avec l'invasion arabe, les Kurdes ont été rapidement islamisés et ont intégré l'histoire combattante du Moyen-Orient. Ils sont clairement identifiés comme peuple guerrier et participent aux affrontements dynastiques et religieux. Ils subissent les invasions franques, turques, mongoles et uzbek-timourides. A une époque où les pouvoirs se font et se défont au gré de coup de mains de bandes armées mercenaires semi-nomades, les dynasties kurdes ne se distinguent pas des dynasties turco-mongoles concurrentes et établissent leur domination non pas sur un critère ethnique mais clanique dans des territoires parfois aussi lointains que l'Egypte fatimide.

Avec la création des grands empires ottomans et safavides, les Kurdes ne deviennent pas pour autant une minorité distincte sur le plan politique. Ces empires sont multi-ethniques et ne visent pas une homogénéité de langue et de culture. Une islamisation même hétérogène suffit aux sultans et au shah pourvu que les impôts soient collectés. Certes, des bouffées sectaires peuvent forcer les Kurdes de part et d'autre à adopter le sunnisme ou une des multiples facettes du chiisme. Du reste, le soufisme et ses tariqas ont souvent préservé une souplesse théologique que refusaient les écoles juridiques officielles. Néanmoins, les Séfévides vont convertir une part importante (environ 25%) des Kurdes d'Iran au chiisme duodécimain.

Avec la fin de l'empire ottoman, les choses se compliquent pour les Kurdes qui découvrent que l'allégeance à l'Islam sunnite n'est plus une garantie contre les discriminations d'un pouvoir central.

Nous parlerons plus bas du sort peu enviable des 25% environ de Kurdes alévis. Les anciennes principautés kurdes qui avaient profité de leur position de « marches » ou « kraïnas » entre Empire ottoman et Perse et avaient développé une autonomie par un chantage constant de retournement d'alliance vis-à-vis de leurs protecteurs respectifs d'Istanbul et d'Ispahan sont écrasés. Les états modernes qui naissent des traités de Sèvres et Lausanne se veulent nationaux à l'image du modèle occidental qui a tracé leurs frontières. A la place de frontières imprécises et incontrôlées des anciens empires, le Kurdistan se retrouve écartelé entre 4 pays en quête d'une légitimité et d'une histoire nationales. Les Kurdes se retrouvent minoritaires dans ces nouveaux découpages politiques.

Le peuple kurde a subi historiquement de nombreuses déportations de populations vers des régions exclavées (frontière du Turkménistan, URSS, Arménie). Aujourd'hui, les populations se sont massivement regroupées dans les grandes villes et de très nombreux travailleurs pauvres ont migré vers les grandes villes de Turquie et d'Occident. Ce phénomène est lié au « vidage » des campagnes, stade ultime des nombreuses persécutions et massacres subis au 20^e siècle. La répression militaire turque des années 1990, celle du régime de Saddam (ANFAL) et les guerres successives en Iraq et en Syrie ont forcé ces regroupements de population et contribué à ancrer les structures politiques indépendantistes malgré les rivalités et luttes fratricides. Contre l'attente des Etats centraux, les populations kurdophones ont réalisé une prise de conscience identitaire, en dépit du faible développement économique, d'un faible taux d'alphabétisation, d'une forte fécondité, phénomènes largement partagés par l'ensemble des populations Kurdes dans les pays de la région.

3. L'origine ethnique des Kurdes est-elle unique ?

3.1. Des origines ethniques discutées²

L'histoire nationale revendiquée évoque des origines antiques, mèdes, mêlée de légendes du Shahnameh afin d'asseoir une légitimité territoriale moderne. Plusieurs peuples antiques se sont succédé sur le territoire actuel du Kurdistan, candidats à la paternité des Kurdes modernes ;

- Guti et Kassites cités par les Akkadiens, mais non indo-européens
- Kurti-e cités par les Assyriens, mais d'origine inconnue
- Les Kardukhoïs dont parle Xénophon dans l'Anabase mais qui seraient en fait des Géorgiens

Les Mèdes alliés aux Perses, indo-européens, peut-être à l'origine des tribus des Kyrtii et des Mardes cités par Strabon, sont des candidats sérieux à l'ethnogenèse kurde. Mais l'origine réelle ou reconstruite des Kurdes contemporains est un débat qui n'est pas tranché. Toutes les nuances sont possibles entre une origine autochtone complétée d'apports migratoires indo-européens minoritaires ou majoritaires, en une fois ou par vagues successives, les dernières provenant des envahisseurs arabes et nomades turkmènes.

L'origine historique des kurdes est donc discutée et il faut attendre les sources arabes pour les identifier sans équivoque.

3.2. L'apport arabe

A la suite de la conquête arabo-musulmane de la Mésopotamie à partir de 636, des tribus bédouines s'installèrent dans la Djéziré, la plaine entre Tigre et Euphrate au nord de la Mésopotamie. Ce peuplement arabe historique jusqu'au cœur du Kurdistan (tribu des Diyar Bakr, des Shaybaniyya en Djéziré et Shahrazur) a été complété à l'époque moderne par une politique active des autorités syriennes et irakiennes pour déplacer des populations arabophones supposées fidèles aux régimes centraux (« ceinture arabe » en Syrie) afin de faire basculer des régions périphériques ayant un peuplement kurde moins dense, surtout quand ces régions avaient un fort potentiel agricole (Djéziré) ou pétrolifère (Kirkuk) ou stratégique (frontières internationales ou voies de communications).

3.3. L'apport turkmène

Une autre vague migratoire turque Oguz plus importante est venue durablement s'installer sur les territoires kurdes et a eu une influence profonde sur le mode d'exploitation des terres. Dès le 9^e siècle et plus encore à partir de la défaite des Byzantins à Mantzikert en 1071 face aux Turcs Seldjüks, des populations nomades turkmènes se sont installées sur les marges du Kurdistan (Tell Abyad en Syrie et

² Gilles Gautier ; Cours Histoire des Kurdes-Licence 1 INALCO (2020)

Erbil et Kirkuk en Iraq). Par la suite, des populations turkmènes se sont également installées dans des villes de garnisons (Kirkuk).

L'influence arabe a été capitale sur le plan religieux mais l'influence turque a été très importante notamment dans le renforcement du nomadisme et de l'agro-pastoralisme et la diffusion de la doctrine chiite au Kurdistan.

3.4. Les relations avec les Arméniens³

La coexistence des Kurdes avec les populations autochtones arméniennes au nord et assyro-chaldéennes à l'est et au sud est ancienne. Les relations ont suivi en grande partie les vicissitudes des relations entre communautés chrétiennes et musulmanes, selon le bon vouloir des princes et les interventions souvent mal venues des puissances étrangères occidentales à l'époque moderne. La fin des principautés kurdes et de leur contrôle sur l'ordre public local, les tentations spoliatrices des nouveaux Âghâs sur les terres agricoles des chrétiens, les bouffées fanatiques des confréries et surtout les conséquences dramatiques de la défaite ottomane de Sarikamis en 1915 face à la Russie ont entraîné le génocide arménien avec la complicité active des régiments irréguliers kurdes Hamidye. La coexistence millénaire et pas toujours pacifique des Arméniens et des Kurdes autour de la région de Van a cessé brutalement par une épuration ethnique génocidaire.

3.5. Aujourd'hui...

La présence kurde sur leurs territoires historiques est largement majoritaire avec des minorités arabes et turkmènes augmentées des réfugiés des conflits en Syrie et en Irak.

Aujourd'hui la population kurde au Moyen Orient est estimée à :

- Turquie : 12 à 15m
- Iran : 6 à 9m
- Iraq : 5 à 7m
- Syrie : 3m

³ Boris James et Jordi Tejek Gorgas ; « Les Kurdes, un peuple sans Etat » ; Taillandier (2018)

4. La langue des Kurdes est-elle unique ?

4.1. Les langues kurdes

Le kurde est une langue indo-iranienne de la famille des langues iraniennes occidentales. Il est divisé en 3 groupes de dialectes avec une intercompréhension limitée entre les dialectes du nord (kurmandji et zazaki) et ceux du centre et du sud (sorani et gorani). L'histoire littéraire kurde débute à la fin du 17^e siècle avec l'œuvre en kurmandji de Ahmed Kani (1650-1707). A l'écrit, on distingue trois langues littéraires : le kurmandji au nord, le gorani, ancienne langue des cours princières de Baban et d'Ardalan mais en cours d'extinction, au centre et le sorani au sud. L'écriture, syntaxe et grammaire du kurmandji ont été normalisées par Celadet Ali Bedir Khan (1893-1951) au travers de son magazine Hawar qui a adopté l'alphabet latin en 1932 pour mieux diffuser ses écrits en Turquie. Le sorani, ancienne langue de cour de la principauté de Soran, a connu le même processus de modernisation et de normalisation au travers du magazine Zhin dans les années 1920 et s'écrit avec l'alphabet arabe. En Iraq, les Anglais n'ont pas favorisé la latinisation de l'alphabet de peur de creuser le fossé entre Arabes et Kurdes. En Iran, l'alphabet arabo-persan est toujours en usage aujourd'hui même si les publications en kurde sont « mal vues » du régime. Des tentatives de convergence ont été réalisées entre les deux standards de langue. Aujourd'hui le sorani est couramment utilisé en Iraq et en Iran soit 30% environ de la population kurdophone. Le kurmandji est majoritairement parlé en Turquie et en Syrie (et dans le nord du Khorasan par une minorité déportée sous Abbas 1^{er}) soit environ 60% des kurdophones.⁴

■ Kurmandji ■ Sorani ■ Dialectes du sud ■ Zazaki ■ Gorani ■ Zones mixtes

Source : wikipedia

⁴ Jean Sellier ; « Une Histoire des langues » ; p. 204 et 458 ; La Découverte (2019)

4.2. Des statuts différents selon les pays

En Turquie, l'usage public de la langue kurde a été interdit en 1924 par le régime kémaliste qui a cherché contre toute rigueur scientifique à rattacher la langue des « Kurdes des montagnes » à la « langue soleil » turque, mère de toutes les langues selon l'idéologie kémaliste de l'époque. Il a fallu attendre 1991 pour que l'édition en langue kurde soit autorisée en Turquie. Les premières écoles privées d'enseignement du kurde ont été autorisées en 2003, puis à l'université en 2010 et enfin au collège en 2012. Il n'est toujours pas autorisé dans l'enseignement public primaire.

En Iraq, le mandat britannique a permis l'enseignement du kurde dans les écoles et la reconnaissance de l'usage du kurde comme langue administrative locale dès 1922, y compris sous le régime baasiste, si bien que le kurde sorani est la langue véhiculaire au Kurdistan d'Iraq bien plus que le Kurmandji ne l'est en Turquie.

En Iran, les publications en kurde sont interdites à de rares exception près.

En Syrie, l'usage public du kurde est interdit par le régime baasiste.

5. Les Kurdes sont-ils tous musulmans sunnites ?

On dit du Caucase qu'il est la montagne des peuples et des langues.

Les montagnes et les piedmonts du Kurdistan sont aussi un conservatoire des religions.⁵

5.1. Le Christianisme⁶

Le Christianisme sous ses formes antérieures au concile de Chalcédoine de 451 a subsisté de manière résiduelle dans certains villages ethniquement kurdes jusqu'au 19^e siècle. L'évangélisation du Kurdistan zoroastrien avait été initiée par Sabas le sanctifié. Après l'islamisation, l'histoire a retenu quelques personnalités kurdes chrétiennes comme le général byzantin Théophobos et l'émir Ibn al-Dahhak à la fin du 9^e siècle. Marco Polo mentionne des minorités kurdes chrétiennes à Mossoul.

Le Christianisme ethniquement kurde ne subsiste aujourd'hui qu'à l'état de traces. Le retour d'un christianisme de mission d'inspiration évangélique américaine reste un phénomène marginal à la fin du 20^e siècle parmi les populations kurdes. La conversion très médiatisée d'Ahmed Barzani au début du 20^e siècle fut spectaculaire mais anecdotique.

Malgré les massacres d'Arméniens et de Syro-chaldéens de 1915, les échanges de populations postérieures à la guerre gréco-turque de 1922 et les guerres civiles de Syrie et d'Iraq des années 2000, il existe encore des communautés chrétiennes arméniennes ou de tradition assyro-chaldéenne (syriaques monophysites ou nestoriennes dont une partie s'est ralliée à Rome)⁷ en territoires kurdes. Elles vivent, principalement au Kurdistan iraquien, mais ne se considèrent pas kurdes. La moitié de leurs effectifs a émigré en Occident et l'autre subsiste péniblement.

5.1. Le Judaïsme

Le Judaïsme orthodoxe s'est répandu de manière exogène au Kurdistan dans l'Antiquité. Des minorités « hérétiques » baptistes judéo-chrétiennes sabéennes et mandéennes ont subsisté jusqu'à nos jours en Mésopotamie et en Iran. On relèvera également la conversion d'une dynastie kurde à Erbil au 1^{er} siècle entraînant la fixation d'un judaïsme local proprement kurde avec une concentration dans le quartier de Taajil. Des communautés juives « ethniquement » et linguistiquement kurdes ont également subsisté dans les campagnes comme agriculteurs à Amedi et Barzan. Cette minorité a presque complètement disparue depuis 1948.⁸

⁵ Trompf, Garry W. "Ethno-Religious Minorities in the Near East: Some Macrohistorical Reflections with

⁶ THEO – Encyclopédie catholique ; Droguet & Ardant-Fayard (1993)

⁷ Pour une genèse des querelles théologiques des conciles, voir en annexe une courte synthèse réalisée par l'auteur.

⁸ Boris James et Jordi Tejek Gorgas ; « Les Kurdes, un peuple sans Etat » ; p.67-86 ; Taillandier (2018)

5.2. Le Yarsanisme⁹

Le Yarsanisme ¹⁰ (ou Kakaïs en Iraq ou Ahl-e Haqq, les gens de la vérité, en Iran) est une religion syncrétique et ésotérique d'inspiration confrérique soufie et chiite, considérée comme une apostasie par les Sunnites. Fréquente en Iran chez les Kurdes goranis, elle est née de l'enseignement de Sultan Sahak, consigné au début du 15^e siècle à Suleymanieh dans le Sarandjam (la Conclusion) écrit en gorani. Le Yarsanisme est une religion secrète, très influencée par le zoroastrisme, ouverte aux conversions, qui croit à la métempsychose-réincarnation des âmes, à une forme de dualisme entre sens caché « bâten » et sens apparent « zâher ». Le yarsanisme revendique son rattachement nominal au chiisme duodécimain ce qui ne lui permet pas d'échapper à la méfiance de l'Etat iranien.

5.3. Les Shabaks

Les Shabaks sont de langue kurde gorani et habitent le nord de la plaine de Ninive en Iraq. Culturellement kurdes, certains pensent qu'ils sont néanmoins issus de tribus turkmènes partisans de Shah Ismaïl déportées après la bataille de Chaldiran. Leur culte est très proche du Yarsanisme et très fortement inspiré par les enseignements de la confrérie soufie Safaviyya à l'origine de la dynastie Safavide au 16^e siècle. Leur livre sacré, rédigé en turkmène est le Buyruk ou *Keitâb al-Manaqib* (Livres actions exemplaires) mélanges de commentaires et de poèmes du fondateur de la Safaviyya et de Shah Ismaïl Ier. Comme pour le Yarsanisme, il est probable que cette minorité soit issue de tribus nomades kurdes et/ou turkmènes révoltées d'origine Qiizilbâsh.

5.4. Le Yézidisme

Les Yézidis¹¹ sont surnommés péjorativement par les Turcs « Kurdes chevelus » en raison du tabou de la préservation du poil dans la caste sacerdotale. Les Yézidis cultivent un fort particularisme des apparences (vêtements, habitat) et une hiérarchie sociale stricte et endogame. Leur culte et leur théologie, réformées par Cheikh Adi au début du 11^e siècle, empruntent à de nombreuses religions (islam, christianisme et judaïsme) mais également à un fond plus ancien de dualisme manichéen et de religions plus anciennes (lune, soleil, anges et démons). Leurs croyances sont consignées dans deux livres peut-être apocryphes : le Ketâb-e djilweh (Livre de la Révélation) et le Mashafâ Resh (Livre noir). Les Yézidis vivent sur les piedmonts sud du Zagros au nord de la Syrie et de l'Iraq. Ils sont de langue kurde kurmandji et ne sont pas prosélytes. D'abord assimilés à une confrérie soufie Adawiyya ; ils connurent une période de gloire et d'extension dans tout le Kurdistan entre les 12^e et 13^e siècles. Puis persécutés comme hérétiques, et finalement comme païens et « adorateurs du diable », ils ont survécu comme minorité sédentaire et occasionnellement pillarde dans les parties du Zagros négligées par les transhumances des nomades turkmènes et de leurs « frères » kurdes sunnites. Cette minorité estimée

9 Xavier de Planhol ; Minorités en Islam ; Flammarion (1997)

10 Xavier de Planhol ; Minorités en Islam ; p. 136 ; Flammarion (1997)

11 Xavier de Planhol ; Minorités en Islam ; p. 177-184 et 354-357; Flammarion (1997)

entre 1 et 1,5m de membres est en déclin numérique rapide, malgré une volonté de « profil bas » et de revendication à mi-chemin entre dhimmis et secte musulmane. Elle est menacée de disparition par son caractère non-prosélyte et endogame, par l'exode (notamment en Arménie et en Occident) ou par les conversions forcées, à la suite des massacres du conflit en Syrie et en Iraq en 2014. Les relations avec les Kurdes sunnites sont ambivalentes car la fuite des forces Peshmergas du KRG face à Daesh au Sinjar leur a montré que leur cousinage kurde était de solidité très relative, malgré le sauvetage in extremis par le PKK et les YPG.

5.5. Les Kurdes sont très majoritairement sunnites de rite chaféite

Au carrefour du croissant fertile et des hauts plateaux anatoliens et iraniens, le Kurdistan a été un lieu de juxtaposition, superposition et succession des religions. En raison de la difficulté d'accès des zones montagneuses, le Kurdistan a conservé une très grande hétérogénéité résiduelle de religions progressivement éliminées ailleurs par l'hégémonie islamique. Ces religions minoritaires au Kurdistan mélangent des influences préislamique (juives, chrétiennes et zoroastriennes) et des éléments musulmans transformés par l'influence ésotérique des sectes chiites et des confréries soufies.

Aujourd'hui, les Kurdes sont très majoritairement musulmans sunnites de l'école juridique chaféite, lointain héritage de leur contribution dans les medresehs comme la Nizamiyya ouverte par les sultans turcs Seldjukides à Bagdad. L'école chaféite est distincte de l'école juridique hanafite aujourd'hui majoritaire chez les Turcs et toute l'Asie centrale. A cela deux exceptions d'importance : les 20% de Kurdes d'Iran de confession chiite et les 20% de Kurdes de Turquie de confession alévie.

6. Les spécificités de l'Alévisme

6.1. L'influence des confréries soufies¹²

Au-delà de la distinction entre sunnisme et chiisme, l'Islam a connu un mouvement spirituel ésotérique, mystique et initiatique qui prétendait ouvrir une voie permettant de satisfaire la soif de proximité et d'amour de Dieu. Le soufisme s'est diffusé à partir des 10^e-11^e siècles et s'est exprimé au travers d'écoles ou voies (tariqa) permettant une interprétation et une exégèse (ijtihad) qui avaient été refusées par le calife Mutawakkil aux mutazilites. Les Kurdes ont participé à ce mouvement de renouveau spirituel avec ardeur¹³, ce qui explique en grande partie la floraison de sectes religieuses. Certaines se sont perpétuées jusqu'à l'époque moderne dans des versions hétérodoxes mélangeant des sensibilités syncrétiques, tirées dans des proportions variables des grandes religions contemporaines ou disparues ou proposées par des individus charismatiques et/ou millénaristes.

Appliqué au Kurdistan, le soufisme a eu son expression politique à la fin du 19^e siècle au moment de l'effondrement des principautés kurdes. Des confréries se sont érigées en mouvements politiques recouvrant ou fédérant des liens tribaux ou claniques plus anciens, comme l'avaient fait par le passé les Séfévides en Iran, l'imam Shamil dans le Caucase ou les Sénoussis en Libye. La révolte mi religieuse et mi nationaliste de Cheikh Saïd de la Naqshbandiyya dans les années 1920 au Kurdistan turc a trouvé sa réplique au Kurdistan irakien. Certaines familles emblématiques y ont fédéré la résistance kurde iraquienne comme les Barzani associés à la Naqshbendiyya-Khalidiyya et les Talabani associés à la Qadiriyya.

Ces différentes écoles soufies ont joué un rôle important dans la cristallisation fédératrice d'un proto sentiment national kurde, mais elles n'ont pas été un phénomène spécifiquement kurde. Quand Mustafa Kemal décida d'interdire en 1925 les confréries soufies, il le fit pour l'ensemble du territoire turc.

6.1. Le Bektashisme

Le Bektashisme est associé par Planhol à l'Alévisme pour ses ressorts théologiques. Mais il le voit comme la manifestation urbaine, étatique, militaire et balkanique de cette spiritualité aux confins du chiisme et du soufisme. Le Bektashisme s'est développé autour de l'enseignement de Haji Bektash Veli (1209 – 1271) et aurait été favorisé par la volonté des sultans de développer une version de l'Islam, indépendante de la hiérarchie religieuse traditionnelle et « exportable » dans les territoires nouvellement conquis par les Ottomans en Europe balkanique. Le recrutement local de soldats et supplétifs, le devshirme des janissaires, auraient obligés la Sublime Porte à favoriser l'émergence d'une école soufie spécifiquement turque destinée à une islamisation raisonnée et raisonnable pour ne pas dire édulcorée des populations militaires et européennes. Une religiosité bektashi spécifique se serait ainsi développée

¹² Geaves, Ron. "Religion and Ethnicity: Community Formation in the British Alevi Community." *Numen*,

¹³ Xavier de Planhol ; Les Nations du Prophète ; p.281 ; Fayard (1993)

dans les grandes villes de garnison selon des ressorts similaires à l'Alévisme des campagnes. La réalité est évidemment beaucoup plus complexe surtout si l'on prend en compte les influences croisées des confréries soufies à l'œuvre dans le monde musulman et notamment dans l'Empire ottoman (Mevlevisme autour de Salah ud-din Rumi ou la Naqshbandiyya).

Le Bektashisme a beaucoup souffert de la purge des Janissaires en 1826 et de la perte de suzeraineté ottomane sur les Balkans. Il perdure encore aujourd'hui de manière discrète en Turquie en milieu urbain, dans les régions musulmanes des Balkans et en particulier en Albanie où se trouve aujourd'hui le Tékké de l'ordre.

6.2. Les origines historiques de l'Alévisme

Parmi les mouvements religieux d'inspiration soufie, l'Alévisme doit être distingué au Kurdistan. Même s'il n'est pas exclusivement kurde et même si la majorité des Kurdes est sunnite, l'Alévisme a néanmoins son barycentre de recrutement dans la communauté kurde de langue zazaki historiquement centrée sur la cuvette du Dersim, Antaky et Sivas. En Turquie, les Alévis représentent une minorité religieuse de taille significative et clivante, écartelée entre un crypto-chiisme et sa proximité culturelle et linguistique avec les Kurdes kurmandji.

Les Alevis sont la seconde minorité religieuse de Turquie avec une population estimée à environ 10-15m soit environ 15% à 20% de la population turque totale de 82m d'habitants. David Zeidan estime que 20% des Alevis seulement sont ethniquement kurdes mais que 25% des Kurdes sont Alevis.

Zones de peuplement alévi en Turquie. La concentration en milieu urbain doit être prise en perspective.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alevis_in_Turkey.png

L'Alévisme est un des multiples avatars des sectes d'inspiration musulmane profondément influencées par la mystique soufie et la vénération cathartique pour Ali et sa famille massacrée à Kerbala. On y trouve un syncrétisme, marqué par un millénarisme sacrificiel alide d'origine chiite ismaélienne, une mystique initiatique soufie, mélangé à des traces de christianisme, de zoroastrisme et de rites sociaux préislamiques d'origine chamanique.

Certains, comme Planhol, y ont vu la perpétuation de particularismes topographiques de populations vivant sur les marges des communautés musulmanes orthodoxes, à l'écart des grandes voies d'invasion, d'origines turkmènes ou kurdes, rescapées de la bataille de Chaldiran et de la révolution séfévides et/ou de communautés périphériques marginalisées héritières de populations anciennement chrétiennes superficiellement islamisées.

Les Alévis se distinguent des courants sunnites et chiites par leur indifférence par rapport à 4 des cinq piliers de l'Islam (voir annexe). Les réunions cultuelles communautaires (cem-evi) sont distinctes de celles des sunnites et sont dirigées par des membres d'une caste sacerdotale (dede) héréditaire descendante de la famille du prophète et des imams. Comme tous les mouvements d'inspiration chiite, les Alévis insistent sur le sens caché du Coran (bâten) pour mettre en avant une théologie et une lecture très interprétative des écritures. Certains comme Planhol trouvent dans certaines manifestations cultuelles (place des femmes, danses, trances, objets de cultes) des survivances de culte nomade d'origine chamanique voire zoroastrienne d'Asie centrale.

Pour ces raisons, l'Alévisme est perçu historiquement comme une secte d'inspiration soufie et chiite à dominante rurale. Elle a eu également des affinités religieuses historique avec la confrérie soufie sunnite très hétérodoxe bektashi qui a dominé dans les milieux urbains militaires ottomans et notamment dans les Balkans (voir supra). Les Alévis ont ainsi bénéficié jusqu'en 1826 d'une forme de tutelle protectrice de la part des Janissaires.

L'Alévisme d'après Martin van Bruinessen est un mot valise regroupant en Turquie différents groupes religieux historiques hétérodoxes d'inspiration musulmanes. Les Alévis sont concentrés dans la zone centre-est de l'Anatolie avec des poches sur les côtes méditerranéennes au sud dans le Hatay et la région d'Adana, où les Alévis sont constitués de communautés arabophones apparentées aux Alaouites syriens (voir annexe). La plus forte concentration historique d'Alévis dans la Turquie actuelle est constituée d'une part de populations ethniquement kurdes de langue zazaki, distincte du kurmandji majoritaire, et d'autre part d'une composante turque, descendante de confédérations tribales turkmènes qizilbosh partisane de la confrérie safavide portée au pouvoir en Perse au 16^e siècle. Ces populations se sont retrouvées prises dans les grands affrontements impériaux entre Empire ottoman et Perse safavide et si beaucoup sont allées s'installer en Perse, d'autres sont restées après la bataille de Chaldiran dans le centre-est anatolien, région périphérique disputée de marche militaire. Les Alévis forment ainsi un arc géographique de transition entre les zones turques sunnites et les zones kurdes majoritairement sunnites.

7. Alévis et Kurdes : les grands exclus de la Turquie post-kémaliste ?¹⁴

Le positionnement des Alévis par rapport aux rébellions kurdes fut très ambivalent. L'élément religieux a toujours été prédominant sur l'appartenance culturelle et linguistique. Ainsi pendant les révoltes kurdes de 1925 emmenées par les confréries soufies d'obédience sunnites, les Alévis ont préféré rester fidèles à l'Etat central, réputé laïque et protecteur des minorités. La confiance envers l'Etat kémaliste a été mise à l'épreuve avec les lois de relocalisation de 1934 et la révolte du Dersim de 1937-38. Pour autant il faut attendre les années 1970 pour qu'il y ait une première réelle convergence d'intérêt entre Kurdes sunnites et Alévis.

Les migrations des Alévis vers les grandes villes turques, notamment Izmir et Istanbul, a mis en contact les Alévis ethniquement turcs ou kurdes immigrés de l'intérieur avec des populations sunnites conservatrices. Le contact direct dans les centres urbains a ravivé les préjugés et exacerbé les tensions religieuses alors même que le concept de turcité n'était pas remis en cause y compris par les Alévis d'origine kurde. Le clivage religieux s'est complété par une nette orientation de la population alévie vers les partis de gauche laïque turcs, sensibilité partagée par les Kurdes sunnites proches du PKK.

Ces multiples convergences idéologiques ont rapproché Kurdes et Alévis, y compris dans leur composante turcophone. Mais ces affinités réciproques ont été accélérées par la politique et les préjugés de la société et des autorités turques sunnites.

Des légendes urbaines sont colportées sur les mœurs dépravées des Alévis, très similaires aux accusations de meurtres rituels contre les Juifs en Europe médiévale. Les Alévis sont accusés d'orgies rituelles « bougies éteintes » pendant leurs « cem-evi » car ils ne pratiquent pas la ségrégation physique des sexes et « qu'ils ne distinguaient pas leurs mères et leurs sœurs », accusation explicite d'inceste. Une amie personnelle turque née dans les années 1960 a rapporté à l'auteur de ces lignes que son flirt avec un ami étudiant alévi a été brutalement interrompu par sa famille sunnite pourtant très occidentalisée.

A partir des années 1970, les pogroms inter-religieux se sont multipliés dans un contexte où le nationalisme turc a entamé une convergence avec le radicalisme religieux sunnite. Ces deux mouvements extrémistes ont également procédé à une convergence en s'attaquant simultanément et relativement indistinctement aux Alévis et au Kurdes.

Les Kurdes avait subi les attaques du Kémalisme dans sa négation de l'identité spécifique des Kurdes considérés comme des Kurdes Montagnes. La perte d'influence du laïcisme kémaliste a exposé à son tour l'Alévisme aux conservatismes politiques et religieux pour faits de religion. La peur de perte de cohésion turque sur les marqueurs identitaires d'ethnicité et de religion a nuit gravement à la position des Alévis dans la société. A partir des années 1970, par un mécanisme classique d'attraction/répulsion,

¹⁴ Van Bruinessen, Martin. "Kurds, Turks and the Alevi Revival in Turkey."

les Alévis en tant que classe sociale pauvre et prolétarisée, mais également en tant que communauté perçue comme allogène par la majorité sunnite, s'est trouvée reléguée et associée à une opposition multiforme de la gauche laïque et identifiée progressivement comme un élément antinational, allié objectif des mouvements sécessionnistes non turcs : au premier rang, les Kurdes, mais également à l'époque les anciennes communautés rapatriées du Caucase (Tcherkesses, Tatars, Tchétchènes etc.).

A partir des années 1980, cette relégation identitaire a fait resurgir un intérêt chez les jeunes Alévis pour la cause même de leur rejet et entraîné un renouveau religieux. L'Alévisme s'est trouvé courtisé par les partisans du PKK qui y voyaient un vivier activiste à forte proportion ethnique kurde et donc des alliés objectifs contre l'Etat central turc.

Parallèlement, dans les années 1990, l'Etat turc a tenté d'instrumentaliser l'Alévisme pour affaiblir les relais de popularité du mouvement autonomiste kurde. Cette tactique a contribué à fractionner la communauté alévi (comme d'ailleurs la communauté kurde) entre une mouvance politiquement conservatrice et une mouvance socialiste.

Les événements de Sivas en 1993 ont montré les limites de ces compromissions avec l'assassinat prémédité de 37 participants à un festival culturel dans l'incendie de leur hôtel par une foule déchaînée avec la complicité des agents locaux de l'Etat. L'attentat de Gazi en 1995 et les manifestations qui ont suivi avec près de 20 morts près d'Istanbul a une nouvelle fois démontré que l'intolérance religieuse avait pris le pas sur les astuces de politiques électorales et les alliances de circonstances et que les autorités locales en particulier la police étaient partisans et gangrenées par l'intolérance religieuse sunnite.

8. Conclusion : Convergence d'intérêt des Alévis et des Kurdes ?

Le durcissement simultané de l'Etat et de « l'Etat profond » turcs ont radicalisé les populations alévis et kurdes et les ont associées dans une vindicte politique, nationaliste et religieuse communes.

Les rapprochements éphémères tentés par Erdogan après les événements des années 90 ont fait long feu. De même, les espoirs de l'Etat central de noyauter les éléments conservateurs de l'Alévisme ont également échoué, minés par l'intolérance de ses propres rouages.

Alévis et Kurdes ont redécouvert une partie de leur héritage ethnique kurde commun et les alévis ethniquement turcs ou turkmènes se sont rapprochés du PKK sur des critères politiques et laïcistes dans une recherche d'un nouvel équilibre politique respectueux de leurs spécificités et d'une véritable décentralisation.

9. Bibliographie

Van Bruinessen, Martin. "Kurds, Turks and the Alevi Revival in Turkey." *Middle East Report*, no. 200, 1996, pp. 7–10. JSTOR, www.jstor.org/stable/3013260. Accessed 31 Jan. 2021.

Michel Dubost (sous la direction) ; THEO – Encyclopédie catholique ; Droguet & Ardant-Fayard (1993)

Gilles Gautier ; Cours Histoire des Kurdes-Licence 1 INALCO (2020)

Gilles Gautier ; Cours Géographie du Kurdistan-Licence 1 INALCO (2020)

Geaves, Ron. "Religion and Ethnicity: Community Formation in the British Alevi Community." *Numen*, vol. 50, no. 1, 2003, pp. 52–70. JSTOR, www.jstor.org/stable/3270555. Accessed 31 Jan. 2021.

Boris James et Jordi Tejek Gorgas ; « Les Kurdes, un peuple sans Etat » ; Taillandier (2018)

Xavier de Planhol ; Minorités en Islam ; Flammarion (1997)

Xavier de Planhol ; Les Nations du Prophète ; Fayard (1993)

Jean Sellier ; « Une Histoire des langues » ; La Découverte (2019)

Trompf, Garry W. "Ethno-Religious Minorities in the Near East: Some Macrohistorical Reflections with Special Reference to the Zazas." *Iran & the Caucasus*, vol. 17, no. 3, 2013, pp. 321–344. JSTOR, www.jstor.org/stable/23597500. Accessed 31 Jan. 2021.

Wikipedia en français et en anglais : articles Alévisme, Bektashisme et Kurdes

Les annexes sont extraites d'une compilation personnelle de données sur l'Islam réalisée pour un cours de formation continue à l'Inalco en février 2017.

10. Annexe : Schismes orientaux et conciles de l'Eglise

10.1. Premier Concile œcuménique de Nicée I (325)

- Affirmation du Symbole de Nicée.
- Affirmation de la même nature divine du père et du fils.
- Condamnation de l'Arianisme qui prétend que Jésus est une créature du père.
- Condamnation de l'Arianisme qui prétend que le Père et le Fils ont deux natures différentes ou seulement semblables (l'affaire de l'iota dans « de même substance » (ὁμοούσιος, homoousios) contre « de substance semblable » (ὁμοιούσιος, homoiouios)
- Influences ou survivances :
 - Islam ?
 - Eglises Cathares ?
 - Eglises Unitariennes (antitrinitaires)

10.2. Deuxième Concile œcuménique de Constantinople I (381)

- Affirmation du Symbole de Nicée-Constantinople.
- Affirmation de la divinité du Saint Esprit et de la consubstantialité trinitaire.
- Affirmation du premier rang de l'évêque de Rome
- Nouvelle condamnation de l'Arianisme
- Reconnu par :
 - Eglises nestoriennes Assyro-chaldéennes de Perse, d'Assyrie et de Mésopotamie.

10.3. Troisième Concile œcuménique d'Ephèse (431)

- Affirmation des deux natures humaine et divine, coexistantes et simultanées du Christ.
- Affirmation de la Vierge Marie comme mère de Christ-Dieu.
- Condamnation du Nestorianisme qui prétend que les 2 natures du Christ sont séparées ou dissociées.
- Reconnu par :
 - Eglise monophysite Syriaque ou Jacobite
 - Eglise monophysite copte d'Egypte
 - Eglise monophysite coptes d'Ethiopie
 - Eglise monophysite Arménienne

10.4. Quatrième Concile œcuménique de Chalcédoine (451) :

- Affirmation des deux natures humaines et divines distinctes du Christ.
- Condamnation du Monophysisme qui prétend que la nature divine du Christ est supérieure ou absorbante.

10.5. Cinquième Concile œcuménique de Constantinople II (553)

- Nouvelle condamnation du Nestorianisme.

10.6. Sixième Concile œcuménique de Constantinople III (680-1)

- Nouvelle condamnation du Monophysisme dans sa version du Monothélisme.

10.7. Septième Concile œcuménique de Nicée II (787)

- Affirmation que la vénération des images n'est pas de l'idolâtrie car l'adoration ne va qu'à Dieu.
- Condamnation des iconoclastes.
- Reconnu par :
- Eglise Catholique
- Eglises Protestantes
- Eglises Orthodoxes

10.8. Huitième au vingt-unième Concile œcuménique

- Reconnus par :
- Eglise catholique seule

11. Annexe : Ecoles juridiques en Islam (Madhab - مذهب)

11.1. Les 4 écoles juridiques du sunnisme et celle du Chiisme

Le Sunnisme est le courant majoritaire historique de l'Islam. Son nom marque son attachement à la tradition des hadiths de la Sunna. Il représente environ 85,8% des 1,7md de musulmans dans le monde. Les 4 écoles juridiques sunnites se reconnaissent mutuellement comme légitimes et équivalentes dans leurs mérites pour les croyants. Le Coran et la Sunna dépassent le cadre strict d'une théologie du salut individuel et de la foi en un Dieu unique. C'est également un système normatif social, politique et juridique (فقه) qui organise la vie de la communauté des croyants. Les modalités d'application à la vie quotidienne des textes coraniques et la nécessaire hiérarchisation des hadiths d'origines variées par des critères d'évaluation de leur pertinence ou de sélection selon l'authenticité des sources sont à l'origine des 4 écoles juridiques distinctes subsistantes du monde sunnite : Hanafisme, Malékisme, Chaféisme et Hanbalisme.

Cette approche jurisprudentielle est distincte d'une approche théologique d'interprétation critique et d'exégèse, historiquement représentée par le Mutazilisme. Cette dernière école théologique, illustrée par le calife abbasside Al-Mamun et sa Maison de la Sagesse en 832, était basée sur l'interprétation raisonnée des textes selon les principes de la philosophie néo-platonicienne. Elle a été condamnée par le calife abbasside Al-Mutawakkil et disparut à partir du 13^e siècle au bénéfice d'un respect strict du texte et d'une casuistique limitée aux formes extérieures du rite.

Néanmoins, l'interprétation et l'exégèse théologique ont perduré de manière limitée au travers du chiisme (Jafarisme) et, dans une autre dimension, au travers de la spiritualité et du mysticisme des mouvements soufis, également persécutés. Il faut noter que l'influence religieuse des différentes écoles juridiques dans le monde musulman est sans commune mesure avec leurs poids démographiques respectifs. En effet, le Hanbalisme, bien que très minoritaire, bénéficie de l'aura d'une forme de purisme. Par ailleurs, massivement présent dans la péninsule arabique, sa diffusion a bénéficié de l'appui financier et prosélyte des monarchies conservatrices du golfe et notamment de l'Arabie Saoudite qui pratique officiellement une forme ultra-orthodoxe de l'Hanbalisme sous la forme du Wahhabisme depuis son émergence au 18^e siècle.

S'y ajoute une 5^e école juridique Jafarite : celle des Chiïtes.

11.2. Hanafisme مذهب حنفى – école « interprétative »

11.2.1. Fondateur

- Abu Hanifa (699-767) - Koufa (Irak)

11.2.2. Extension géographique

- Turquie et ex-empire Ottoman, Syrie, Jordanie, Iraq-Ouest, Basse-Egypte, Afghanistan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Kirghizstan, Tadjikistan, Pakistan, Inde, Bengladesh, Chine (Turkestan oriental).
- Soit environ 39,5% des Musulmans dans le monde.

11.2.3. Caractéristiques :

- Réputée la plus libérale.
- Valorisation du raisonnement par analogie (Qiyas).
- Marge d'interprétation personnelle selon contexte et situation.
- Importance du soufisme.
- Influence de la philosophie grecque et du libre arbitre.
- Méfiance envers les hadiths d'origine douteuse.

11.3. Malékisme **مذهب مالكي** – école « coutumière »

11.3.1. Fondateur

- Malik ibn Anas (711-795) – Médine (Arabie)

11.3.2. Extension géographique

- Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, ex-Al Andalous.
- Soit environ 19,5% des Musulmans dans le monde.

11.3.3. Caractéristiques

- Culte des saints, soufisme et maraboutisme africain.
- Culte populaire et coutumier.
- Sélection des hadiths avec une préférence pour les coutumes de Médine.
- Méfiance envers les raisonnements par analogie (qiyas).
- Préférence pour le consensus (ijma) sur l'interprétation (ijtihad).

11.4. Chaféisme **مذهب شافعي** – école « savante »

11.4.1. Fondateur

- Al Chafii (767-820) - Gaza et Egypte

11.4.2. Extension géographique

- Yémen Sud, Haute-Egypte, Afrique de l'Est, Kurdistan, Indonésie, Océan indien, Asie du sud-est.
- Soit environ 25% des Musulmans dans le monde.

11.4.3. Caractéristiques

- Très sélectif sur les hadiths et restriction aux seuls hadiths réputés 100% authentiques.
- Méfiance relative vis-à-vis du raisonnement par analogies (Qiyas), de l'interprétation et de la contextualisation.
- Préférence pour le consensus des savants contre l'interprétation personnelle.

11.5. Hanbalisme **مذهب حنابل** – école « littéraliste »

11.5.1. Fondateurs

- Ahmed bin Hanbal (780-855) – Bagdad
- Ibn Taymiyya (1263-1328) - Damas

11.5.2. Extension géographique

- Arabie saoudite, Qatar, Koweït.
- Soit environ 1,8% des Musulmans dans le monde.

11.5.3. Caractéristiques

- Réputée la plus traditionaliste et conservatrice.
- Forte acceptation et peu de sélection ou de hiérarchisation des hadiths.
- Préférence pour les hadiths, même d'origine douteuse ou jugés "faibles", sur l'interprétation et le raisonnement par analogie (Qiyas).
- Pas d'interprétation (Ijtihad) ou d'innovation (Bid'ah).
- Idéalisation de l'Islam des origines (salaf) et puritanisme.
- Salafisme quiétiste (salafīyya al-da'wa) : Wahhabites (Arabie 18è s.)
- Salafisme politique (salafīya al-harakīyya) : Frères musulmans (Egypte 20è s.)
- Salafisme djihadiste (salafīyya al-jihādīyya) : Daech, Al Qaïda (Arabie, Irak 21è s.)

11.6. Le Jafarisme **مذهب الجعفریون** - école « légitimiste et cléricale » du Chiisme

Le Chiisme est le 2è courant historique de l'Islam. Les Chiites de toutes obédiences représentent aujourd'hui environ 14% des musulmans dans le monde. Le Jafarisme est l'école juridique chiite. Sa validité comme école juridique musulmane a été reconnue en 1959 par l'université religieuse Al Azhar **الأزهر جامعة** du Caire au même titre que les 4 autres écoles juridiques sunnites.

L'histoire du courant chiite est marquée par une succession de schismes politiques et religieux en conséquence des premières guerres civiles liées à la succession de Mahomet (voir infra). Formellement, ces différents courants se rattache à l'école juridique du Jafarisme. Les « partisans » Shia **شيعة** de la légitimité dynastique de la famille immédiate de Mahomet se sont regroupés autour d'Ali et de ses fils Hassan et Hussein. Les partisans d'un califat « efficace » et électif privilégiant le meilleur et le plus reconnu des chefs militaires et politique sont représentés aujourd'hui par le courant majoritaire des sunnites **سنيي**.

Les chiites ont progressivement développé une théologie et une doctrine interprétative encadrées et intermédiées par un clergé de docteurs de la loi, dits « mujtahids » très hiérarchisé ainsi qu'un culte doloriste très lié à la rédemption collective et au martyr d'Hussein. Son origine fondatrice est liée à la légitimité de la succession dynastique à l'Imamat, notion rivale du Califat. Aussi, son histoire est émaillée d'une série de schismes qui ont donné naissance à plusieurs courants en dehors du principal courant chiite duodécimain.

11.6.1. Fondateur

- Jafar al Sâdiq (702-765) – Médine.
- Il fut également le professeur de Abû Hanifa et de Malik ibn Anas, les fondateurs des écoles hanafite et malékite.

11.6.2. Extension géographique

- Iran (religion d'État) : 90-95 %
- Azerbaïdjan : 65-75 %
- Irak : 65-70 %
- Bahreïn : 65-75 %
- Liban : 25 %-33 %
- Koweït : 20-25 %
- Syrie : 15-20 %
- Afghanistan : 10-15 %
- Turquie : 10-15 %
- Arabie saoudite : 10-15 %
- Pakistan : 10-15 %
- Qatar : environ 10 %
- Émirats arabes unis : environ 10 %

11.6.3. Caractéristiques

- Reconnaissance d'une succession de 12 imams légitimes. Avec Mohamed et sa fille Fatima, ce sont les « 14 infaillibles ».
- Reconnaissance de l'authenticité de 4 livres de Hadiths (contre généralement 6 chez les Sunnites).
- Lecture interprétative et déductive pour le courant majoritaire dit Usuli à l'inverse d'un courant littéraliste très minoritaire dit Akhbari qui n'admet que les hadiths des 14 infaillibles sans permettre leur interprétation ou exégèse. Ces 2 courants se sont distingués en 1625 en Iran. Mais depuis le 19^e siècle le courant littéraliste ne subsiste plus qu'autour de Bassora. Résonance chiite d'un clivage d'interprétation classique dans l'histoire des religions.
- Clergé très structuré avec un rôle majeur de médiation et d'interprétation (mujtahid).
- Dolorisme et martyrologie.
- Eschatologie et croyance dans le retour d'un sauveur des fins dernières, le Mahdi, identifié à l'Imam caché.
- Salut individuel et expiation par le martyr d'Hussein.
- Sacralité de la famille du prophète : ahl al-bayt, أهل البيت, « les gens de la maison ».[
- L'invocation d'Ali vient compléter l'appel à la prière Chahada.

11.7. Autres courants chiïtes se rattachant au Jafarisme

11.7.1. Zaïdisme الزيدي

11.7.1.1. Fondateur

- Zayd ibn Ali (695-740)

11.7.1.2. Extension géographique

- Yémen (35-40%), essentiellement dans le Nord.

11.7.1.3. Caractéristiques

- Ne reconnaissent que les 5 premiers imams des duodécimains, puis suivent une autre légitimité imamite.
- Interprétative.

11.7.2. Ismaélisme اسماعيلي

11.7.2.1. Fondateur

- Ismaïl ben Jafar (719-762)

11.7.2.2. Extension géographique

- Minoritaires au Pakistan, en Syrie, Liban et Afghanistan.

11.7.2.3. Caractéristiques

- Ne reconnaissent que les 7 premiers imams des duodécimains, puis suivent une autre légitimité imamite.
- Interprétative et mystique, proche du soufisme.
- Regroupe des courants aussi divers historiquement que : Alévis (Turquie), Druzes (Liban), Alaouites (Syrie), Nizârites (Iran, Pakistan, Afghanistan), Khojas (Gujarat en Inde et Sind au Pakistan), Mustaliens-Bohras (Gujarat en Inde et Yémen).

11.8. Kharidjisme-Ibadisme الخوارج - الاباضي : un courant singulier

11.8.1. Particularisme

- Le Kharidjisme n'est pas une école juridique.
- C'est le 3^e courant historique de l'Islam, très minoritaire mais de grande importance historique.
- Il représente environ 0,2% des Musulmans dans le monde.
- Le Kharidjisme-Ibadisme ne se rattache à aucune des écoles juridiques classiques de l'Islam.

11.8.2. Fondateur

- Abdullah ibn Ibad (?-708) - Médine (Arabie), Bassorah (Iraq).

11.8.3. Extension géographique

- Oman et Zanzibar, quelques sites historiques du Maghreb (Mzab (Ghardaïa) en Algérie et Djerba en Tunisie).

11.8.4. Caractéristiques

- Les Kharidjites ou « dissidents » se sont séparés du reste de la communauté musulmane à l'occasion de la bataille de Siffin (657) entre Ali et l'Omeyyade Mu'awiya. Ils ont refusé les marchandages et tractations entre les 2 parties pour le pouvoir. Ils se sont retirés (Kharidjites) au profit d'un relatif isolement religieux et du refus des compromissions. Ils ont privilégié le choix du dirigeant non pas sur des critères dynastiques ou de compétences militaires mais sur sa rectitude morale et la pureté de ses mœurs.
- Historiquement très intolérants, les Kharidjites ont développé une doctrine d'isolement et de retrait relatif du monde et ont développé ultérieurement une forme de puritanisme pacifiste mais intransigeant sur les plans politique et moral.

12. Annexe : L'Islam sous l'angle de la légitimité successorale et du messianisme de l'Imamat إمامية

12.1. Imamat et légitimité successorale de Mahomet

L'imamat est la succession dynastique et spirituelle propre au chiisme, rivale du califat devenu une institution sunnite.

Elle privilégie la légitimité de la filiation au sein de la descendance masculine directe d'Ali, cousin germain en ligne masculine de Mahomet et également son gendre par son mariage avec sa fille Fatima. Deux garçons sont nés de cette union : Hassan et Hussein. L'Imamat s'est transmis par la branche d'Hussein.

Le paradoxe veut que le califat soit devenu progressivement dynastique et héréditaire alors que l'imamat est devenu progressivement ésotérique et spirituel dans les différentes branches schismatiques du chiisme en raison des extinctions « occultations » successives des différentes branches des descendants d'Ali par Hussein.

Les descendants de Hassan al-Mujtaba ibn Ali ibn Abi Talib sont appelés Hassani ou Sharif. Par exemple : la dynastie Alaouite du Maroc, la dynastie des Hachémites du Hedjaz, chérifs de La Mecque, rois d'Irak et de Jordanie.

Les descendants de Hussein ibn Ali ibn Abi Talib sont appelés Husseini ou Sayed.

En Iran, les mollahs descendants d'Hussein ou Hassan portent un turban noir.

12.2. Chiisme duodécimain ou Jafarite اثنا عشرية

Le premier imam est Ali Ibn Abu Talib (gendre et cousin germain de Mahomet) auquel succèdent ses deux fils Hassan (2^e) et Hussein (3^e). Les descendants de Hussein poursuivent la lignée de père en fils jusqu'au 12^e imam Muhamad Al-Mahdi, rentré en « occultation » en 868.

On notera que le 6^e imam Jafar As-Sadiq a également formalisé le dogme chiite et fondé l'école juridique de son nom.

Les Chiites duodécimains reconnaissent cette succession de 12 imams. C'est l'école juridique (madhab) officielle en Iran depuis Ismaïl Ier en 1501 (dynastie séfévide).

12.3. Chiisme nuseyri (Alaouite) علويّ, نصيريّ

Principalement installé en Syrie, ce courant regroupe les Ismaéliens ayant choisi en 874 de considérer Hasan al-Askari, 11^e imam chiite duodécimain comme initiateur d'une révélation nouvelle qu'il aurait transmise à Nuseyr, le fondateur de leur courant. Ce courant s'est développé dans la montagne syrienne près de Lattaquié. Il présente de forte similitude avec la doctrine Druze : métempsychose, néo-

platonisme et mysticisme ésotérique. Les Alaouites pratiquent le culte des saints, les principales fêtes chiïtes, Nowruz et certaines fêtes chrétiennes. Ils rejettent le pèlerinage de La Mecque, la plupart des rituels de la Charia, boivent du vin et n'ont pas de lieux de culte désignés.

Minorité opprimée sous l'Empire ottoman, ils ont pris le contrôle de l'armée en Syrie après la prise de pouvoir des Assad au travers du parti Baas.

12.4. Chiisme alevi-bektashi **العلويون في تركيا - بكتاشية**

Ce courant essentiellement implanté en Turquie revendique son origine au 8^e imam chiïte Ali Reza (765-818) qui avait lancé un courant missionnaire auprès des populations turkmènes depuis le Khorasan où il s'était réfugié.

Fortement imprégné de l'école turque soufie des Bekatshi, l'alévisme a développé un syncrétisme très influencé par les croyances turco-mongoles. Il a été particulièrement influent chez les Janissaires et dans les régions périphériques récemment islamisées des Balkans. Il est très présent en Anatolie. Entre 15% et 20% des Turcs sont alevis-bektashis.

12.5. Chiisme septimain ou ismaélien **اسماعيلي**

12.5.1. Chiisme ismaélien Haffizi **حافظ**

Les Chiïtes Ismaéliens ne reconnaissent que les 6 premiers imams jusqu'à Jafar As-Sadiq (mais ne comptent pas Ali dans l'ordre de succession de l'imamat : Jafar As-Sadiq devient no 5).

En 765, à la mort de Jafar (6^e imam chiïte duodécimain), ils divergent des Chiïtes duodécimains sur le choix du 7^e Imam, en privilégiant la succession d'Ismaël son fils aîné au détriment de son frère cadet Musa Al-Kazim qui continue la lignée (7^e imam des Chiïtes duodécimains).

Après une période confuse de successions « occultées », Ubayd Al-Mahdii devient le 11^e imam ismaélien et 1^{er} calife fatimide du Caire. Le chiïsme ismaélien fatimide du Caire s'éteindra en 1171 avec Al-Adid, 14^e et dernier calife fatimide du Caire et 24^e et dernier imam chiïte Haffizi.

12.5.2. Chiisme ismaélien Tayyibi **طيب**

Ce courant regroupe les Ismaéliens ayant choisi en 1130 la lignée de Tayyib (22^e imam des Tayyibites) sur celle de son frère cadet Al-Hafiz (devenu 11^e calife fatimide du Caire et 21^e imam des Haffizi). Ils sont tous deux fils de Mansur Al-Amir 10^e calife fatimide du Caire et 20^e imam des Chiïtes ismaéliens hafizzi, assassiné par des ismaéliens Nizâri. Tayyib est « occulté » et sa succession « cachée » est réputée se poursuivre secrètement jusqu'à nos jours, représenté par un « dâi al-mutlâq ». Une communauté divisée en plusieurs branches rivales subsiste en Inde (Gujarat) et au Yémen.

12.5.3. Chiisme ismaélien Nizâri **نزارية**

Ce courant regroupe les Ismaéliens ayant choisi en 1094 la lignée de Nizâr, fils aîné de Al-Mustansir, 8^e calife fatimide et 18^e imam ismaélien sur celle de son frère cadet Al-Mustali, qui devient 9^e calife fatimide et 19^e imam pour le courant ismaélien majoritaire. Cette scission se développe particulièrement en Perse et dans une moindre mesure en Syrie à l'initiative de Hasan As-Sabbah « le vieux de la Montagne » à partir d'Alamut au sud-ouest de la Caspienne (secte des « assassins »). Elle a subsisté sur un plan territorial jusqu'à sa reddition aux Mongols d'Hulagu en 1256.

Cette lignée successorale de l'imamat Nizâri a subsisté de manière confuse et partiellement « occultée ». Ce courant ismaélien a joué un rôle politique important en opposition au califat abbasside et au sultanat seldjoukide. Il a connu des bouleversements théologiques importants avec notamment la relativisation de la charia, la mise en avant de la recherche du « sens caché », allégorique et ésotérique du Coran, de la clandestinité et de la « taqiyya » (dissimulation de la foi pour échapper aux persécutions), souvent sous couvert d'une spiritualité soufie. Progressivement une partie des Ismaéliens nizâris ont émigré vers l'Inde et le nord du Pakistan tandis que d'autres sont restés en Perse.

Le 49^e imam chiite ismaélien Nizâri successeur d'Ismaël est le prince Shah Karim al-Husseini Agha Khan IV, chef spirituel des 10m d'Ismaéliens nizârites. Il est célèbre en Occident pour ses écuries de chevaux de course et ses œuvres philanthropiques.

12.5.4. Chiisme ismaélien Darazi (Druze) موحدون دروز

Ce courant regroupe les Ismaéliens ayant choisi en 1021 de considérer Al-Hakim, 6^e calife fatimide et 16^e imam chiite ismaélien, comme étant le dernier imam et réincarnation de Mahomet.

Ce courant très hétérodoxe est présent au Liban (montagne Druze), Syrie et nord-Israël. Il rejette la Charia et la plupart de ses rituels. Ils croient en la réincarnation. Ils sont dirigés par des cheikhs spirituels choisis au sein des familles Hamadé et Joumblatt.

12.6. Chiisme quintimain ou zaydite الزيدية

Ce courant regroupe les Chiites ayant choisi en 713, à la mort d'Ali Zayn al-Abidin (4^e imam duodécimain, fils d'Hussein), de privilégier la lignée de son fils Zaid ibn-Ali sur celle de son autre fils Muhamad al-Baqir (devenu 5^e imam pour l'ensemble des autres Chiites). Zaid ibn-Ali fut tué en combattant le calife Omeyyade Hicham al-Malik. Il laissa une importante littérature théologique et un fils Yahya ben Zayd, également théologien.

Plusieurs états ou dynasties Zaydites se sont établies. Seule celle du Nord-Yémen a subsisté avec une longévité particulière (1962) mais sans continuité dynastique. Les Chiites zaydites considèrent que n'importe quel descendant d'Ali peut revendiquer l'imamat s'il en a les qualités spirituelles et intellectuelles. Leur doctrine est paradoxalement assez proche de celle des Kharidjites ou du Mutazilisme en ce sens que l'imamat n'est pas « occulté » et ne requiert pas de désignation divine particulière.

13. L'Islam sous l'angle du mysticisme et de l'ésotérisme du Soufisme - Tassawuf

تصوف

- Spiritualité ésotérique et mystique de l'Islam.
- Historiquement lié au chiisme, il est présent dans tous les courants de l'Islam y compris sunnites.
- Résonance particulière dans les régions musulmanes plus perméables au syncrétisme comme l'Asie centrale (influence chamanique turco-mongole), l'Afrique noire et le Maghreb (maraboutisme et influence animiste) ou en Asie du Sud (fakirisme et influence hindouiste).
- Organisé en confréries (tariqa) autour d'un saint ou maître à penser fondateur.
- Voie initiatique d'accès à Dieu qui postule que le sens apparent, l'aspect extérieur visible (zahir) recouvre une vérité transcendante supérieure et cachée (batin).
- Seule l'ivresse spirituelle et l'extase mystique, la contemplation et l'intériorisation, l'extinction du moi peuvent permettre d'atteindre la réalité divine.
- Critiqué par les traditionalistes en raison de son caractère communautaire, structuré et distinct, du culte des saints intercesseurs, des chants et danses et des manifestations spectaculaires de foi (ascèse exagérée, mortifications).
- Importance du jeûne, de la prière et de la méditation.
- Principales confréries soufies :
 - Bektashi (Balkans, Turquie, corps militaire des janissaires).
 - Madaniyya (Tunisie).
 - Mawlawiyya (derviches tourneurs).
 - Mouridiyya (Sénégal).
 - Naqshbandiyya (Asie centrale et Caucase).
 - Sanusiyya (Lybie).
 - Ushshakiyya (Turquie).

14. Annexe : les 5 piliers de l'islam

Islam الإسلام signifie soumission à Dieu. C'est une des 3 religions du Livre, dites abrahamiques. La révélation coranique à Mahomet, le dernier prophète, vient compléter les précédentes (Ancien et Nouveau Testament) et les remplacer là où il y a contradiction. Les croyants des autres religions monothéistes (juifs, chrétiens et zoroastriens) ont un statut de « protégés » dhimmi الذمة أهل avec des droits inférieurs à ceux des musulmans. Les apostats musulmans sont mis à mort. En théorie, les polythéistes également, s'ils refusent la conversion à l'islam.

14.1. La profession de foi ou Chahada شَهَادَة :

- Il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet est son messager
- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
- Chez les Chiites, on rajoute à la fin : Et Ali est le vicaire de Dieu
- وَعَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ

14.2. La prière salah صلاة

- Il a lieu 5 fois par jour à l'aube, à midi, au milieu de l'après-midi, au coucher du soleil et dans la soirée. Après ablutions avec de l'eau ou du sable dans le désert, le fidèle se tourne en direction de la Mecque (Qibla) et effectue de 2 à 4 raka'at. Une rak'ah comprend :
 - 2 récitations de sourates (avec toujours la Fatiha en premier) debout les mains au niveau de la tête.
 - Des antiennes, accompagnées de 2 inclinations avec les mains sur les genoux, suivies de 2 prosternations (pour les Chiites, avec le front sur une pierre d'argile de Kerbala (mohr مهر)).

14.3. L'aumône légale zakat زَكَاة

- La Zakat est un prélèvement sur les riches Musulmans au bénéfice des pauvres de la communauté. Elle a pour but de purifier le cœur et les biens du croyant, de témoigner de la solidarité de la communauté (Umma) et de faire acte de foi.
- On distingue :
- La Zakat sur les biens en nature : ventes de récoltes et de bétail, et de biens immobiliers
- La Zakat al Mohl, sur l'argent, impôt de 2,5% sur l'épargne de l'année précédente (part du bénéfice net d'impôt mis en réserve en N-1).
- La Zakat al-Fitr de rupture du jeûne de Ramadan (7€ par adulte en France en 2019)

14.4. Le jeûne du Ramadan رَمَضَانَ

- Il doit être respecté pendant un mois lunaire de l'aube au coucher du soleil (tant qu'on ne peut distinguer un fil noir d'un fil blanc)
- Il commémore la première révélation du Prophète
- Sont astreints les adultes sauf les malades, les vieillards, les voyageurs, les femmes enceintes ou allaitantes

14.5. Le pèlerinage de La Mecque - le Hadj حَجّ

- Il doit être accompli au moins une fois au cours d'une vie.
- Le pèlerinage comprend un parcours entre différents lieux sacrés autour de La Mecque et des rites précis étalés sur 5 jours. Chaque rite a une signification précise (faire 7 tours de la Kaaba puis 7 trajets entre les rochers Safâ et Marwah, boire à la source de Zamzam, prier sur le mont Arafat, lapider les 3 rochers près de Mina, sacrifier un mouton, faire un dernier tour de la Kaaba puis se couper les cheveux).